

MEMÓRIA, HISTÓRIA E ANCESTRALIDADE: UMA IMERSÃO CULTURAL ANALISANDO E VIVENCIANDO A VOLTA DO CABOCLO EM SALVADOR – BAHIA

Ana Carla Nunes¹

Karla Percília da Silva Fortes²

Kátia Silene Zorthêa³

¹Bacharel em Turismo – Universidade do Estado da Bahia, acnpereira@yahoo.com

²Bacharel em Letras Libras – Universidade Federal de Santa Catarina, karla.fortes@ifes.edu.br

³Licenciada em Pedagogia katiasz@ifes.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.16818917

1. INTRODUÇÃO

A Independência do Brasil na Bahia, celebrada oficialmente no dia 2 de julho, representa um marco simbólico da luta popular pela soberania nacional. A “Volta do Caboclo e da Cabocla”, realizada no dia 5 de julho, encerra esse ciclo comemorativo com um cortejo que reúne população, grupos culturais, músicos e educadores em um momento de grande celebração cívica, cultural e afetiva. Esta festividade marca não só o simbolismo da luta pela independência do Brasil na Bahia, acontecida em 02 de julho de 1823, mas é simbólica por demonstrar a reafirmação da identidade baiana, da ancestralidade e da força do povo na defesa de sua liberdade e preservação de sua cultura (CORDEIRO, 2003, pág.14). Este estudo tem como objetivo apresentar os relatos de uma imersão cultural, turística e pedagógica vivenciada por três professoras, oriundas da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais que participaram, pela primeira vez, do evento em Salvador. Ao descrever suas impressões e percepções sobre o cortejo e os símbolos presentes na festa, este relato busca refletir sobre a importância da história oral, da memória popular e da valorização de heroínas como Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa no fortalecimento da identidade baiana e na educação histórica do Brasil.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa, na forma de relato de experiência, fundamentado na observação participante durante a programação da “Volta do Caboclo e da Cabocla”, no dia 5 de julho de 2025, em Salvador-BA (GODOY, 1995; MÓNICO, 2017). A imersão foi apresentada pela professora Ana Carla Nunes (Bacharel

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

em Turismo), e vivenciada pelas professoras Karla Fortes (Bacharel em Letras) e Kátia Zorthêa (Licenciada em Pedagogia), com trajetórias docentes distintas e oriundas de diferentes estados brasileiros (Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo consecutivamente). O percurso do evento foi acompanhado integralmente, iniciando na Praça Municipal e finalizando no bairro da Lapinha, passando por espaços simbólicos como o Pelourinho e o bairro do Santo Antônio Além do Carmo. Durante o trajeto, foram observados os aspectos culturais, religiosos, patrimoniais e históricos presentes na celebração, bem como os monumentos e bustos que homenageiam personagens importantes da história baiana. Todo este movimento celebrativo marca o encerramento das festividades da Independência da Bahia e é um momento de grande emoção e celebração popular, um aprendizado que transcende os muros escolares.

3. RESULTADOS

A vivência no cortejo revelou um ambiente vibrante e profundamente simbólico. Ainda sem conhecimento aprofundado do contexto histórico local, (por parte das professoras visitantes) foram imediatamente tocadas pela força da manifestação cultural, pelos sons da orquestra liderada por Rita Barbosa (filha do Maestro Reginaldo de Xangô), que acredita ser esta a forma de manter viva a memória do pai e celebrar sua contribuição para a cultura local. Este grupo musical acompanha o cortejo desde o Campo Grande até a Lapinha, grupos culturais, pesquisadores, baianos e população de fora do estado. Com presença ativa da população soteropolitana que contribui na riqueza estética das fachadas ornamentadas e dos espaços históricos da cidade bem conservados, como o Pelourinho. “Mesmo sem compreender, a princípio, o contexto histórico profundo por trás da Volta do Caboclo e da Cabocla, é impossível não se emocionar com o envolvimento do povo soteropolitano com essa tradição, sentir a força da fé e o mover da espiritualidade” (ZORTHÊA, 2025). As ruas repletas de cores, música, dança e devoção popular proporcionaram uma experiência que alia educação patrimonial à emoção coletiva. O Pelourinho, com sua arquitetura colonial imponente e colorida, rapidamente se torna um dos pontos mais fascinantes dessa primeira vivência. As ladeiras de pedra, os casarões antigos, as sacadas ornamentadas e as igrejas centenárias compõem um cenário que pulsa com vida própria. As ruas se enchem de música, dança, capoeira, turistas e moradores em comunhão com a celebração. A sensação é de estar em um espaço onde o passado e o presente convivem em harmonia vibrante. Do alto de mirantes ou mesmo caminhando à beira-mar, o visitante é

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

presenteados com paisagens de tirar o fôlego: o azul intenso do oceano, o dourado do pôr do sol na Baía de Todos os Santos, a vegetação exuberante e os aromas característicos da terra baiana. É uma conexão imediata com a natureza e com a força ancestral que parece brotar do próprio solo da cidade. “Ao chegar pela primeira vez a Salvador em pleno clima festivo do 02 de Julho, o que se sente de imediato é uma energia pulsante nas ruas. Ainda sem compreendermos totalmente o significado da data e das celebrações, é impossível não se deixar contagiar pela movimentação intensa, pelos sons dos tambores, pelos sorrisos largos e pelo calor humano que envolve a cidade” (FORTES, 2025). Destacou-se também o impacto do reconhecimento das heroínas da independência baiana: Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa, cujos bustos em locais públicos despertaram reflexões sobre a importância da valorização de mulheres negras e populares na construção da história nacional (FARIA, 2024; FERREIRA, 2024; MORRONI, 2022). Maria Quitéria, reconhecida como a primeira mulher a se alistar no Exército Brasileiro, desafiou os padrões de sua época ao lutar pela independência, trajando-se como homem. Sua coragem é celebrada com destaque, e sua estátua, em posição de honra, representa a bravura feminina no campo de batalha. Joana Angélica, por sua vez, religiosa e mártir, foi assassinada ao tentar impedir a invasão de tropas portuguesas ao Convento da Lapa, tornando-se símbolo de coragem e fé. Já Maria Felipa, mulher negra e marisqueira da Ilha de Itaparica, organizou outras mulheres e escravizados para enfrentar os portugueses com estratégias ousadas e grande firmeza, sendo muitas vezes invisibilizada nos livros oficiais, mas resgatada com orgulho na memória popular baiana. Cada busto é mais que uma homenagem: é um marco de identidade, de pertencimento e de justiça histórica. O reconhecimento público dessas mulheres é essencial para uma educação que valorize a pluralidade de protagonistas da nossa história, especialmente mulheres, negras e populares que muitas vezes foram silenciadas nos registros oficiais. A presença dessas figuras femininas em espaços de memória revelou-se um elemento pedagógico potente, ao permitir conexões entre passado e presente, gênero, raça e luta por liberdade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a imersão cultural na “Volta do Caboclo e da Cabocla” demonstrou-se uma jornada pedagógica rica e significativa, que ampliou o olhar das participantes sobre a história brasileira a partir da Bahia. Os objetivos propostos foram plenamente alcançados, ao possibilitar o reconhecimento da força simbólica da celebração, da

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

presença popular na construção da memória e do papel central das mulheres na luta pela independência. O cortejo não apenas marca o encerramento de um ciclo festivo, mas reafirma a identidade cultural baiana com profundidade e beleza. Para educadores de outras regiões do Brasil, essa vivência representa um convite à reinterpretação da história oficial, à escuta da oralidade popular e ao compromisso com uma educação que valorize a ancestralidade, a diversidade e a justiça histórica. A celebração da Volta do Caboclo e da Cabocla torna-se, assim, um patrimônio imaterial que merece ser compreendido, respeitado e difundido como referência para práticas pedagógicas libertadoras. Retornar dessa vivência é carregar consigo não apenas imagens e sons, mas novas perguntas, reconhecimentos e responsabilidades sobre o saber da história do Brasil, tão presente na Bahia. A volta do Caboclo e da Cabocla simboliza para nós, o legado deste estado na história social do nosso povo. A Volta da Cabocla simboliza a junção de toda a ancestralidade com cheiros, sons e uma história imponente e heróica feita por muitas mãos, de pessoas simples, geniais e guerreiras. Vale a pena discutir e falar destes temas para reconhecimento da bravura desses heróis e em especial, da bravura dessas mulheres, ainda silenciadas.

Palavras-Chave: Educação; Cultura; Imersão Histórica, Volta da Cabocla.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, Helen Rodrigues; GATTIBONI, Maria de Lourdes Soares. Turismo pedagógico: uma alternativa para integração curricular. *Professare*, p. 85-110, 2015

CORDEIRO, Ana Gomes et al. Os percursos, os fatos e os lugares: contribuição para memória urbana da cidade do Salvador. 2003.

GODOY, Arlida Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. *Revista de administração de empresas*, v. 35, p. 57-63, 1995.

FARIAS, Marianna Teixeira et al. De soldado Medeiros à Maria Quitéria: a construção de uma memória histórica nos séculos XIX-XX. 2024.

FERREIRA, Jucicleide Moreira. O protagonismo da mulher negra brasileira: um estudo sobre a heroína Maria Felipa de Oliveira na independência da Bahia. 2024.

MÓNICO, Lisete et al. A Observação Participante enquanto metodologia de investigação qualitativa. *Investigação qualitativa em ciências sociais*, v. 3, n. 1, p. 972-978, 2017.

MARRONI, Luciana. O Protagonismo das mulheres no processo de Independência do Brasil. *Revista do Clube Naval*, v. 3, n. 403, p. 42-47, 2022.